

ARAB VA O‘ZBEK TILLARIDA GAP BO‘LAKLARINING QIYOSIY TAHLILI

Samariddin Mardonov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti stajyor o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17630073>

Annotatsiya: Mazkur maqolada arab va o‘zbek tillarida gap bo‘laklarining morfosintaktik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Ega, kesim, to‘ldiruvchi, aniqlovchi va hol bo‘laklarining o‘rni, ifodalanish vositalari hamda sintaktik tartibi tahlil etiladi. Tadqiqot arab tili flektiv, o‘zbek tili esa agglutinativ tuzilishga ega bo‘lishi tufayli ularning gap strukturasiidagi farqlarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: gap bo‘laklari, sintaksis, qiyosiy tahlil, arab tili, o‘zbek tili, ega, kesim, hol, tipologiya.

Til fikri ifodalash vositasidir, fikr esa gap orqali namoyon bo‘ladi. Gapning mazmun markazi – ega va kesim bo‘lib, ular grammatik va sintaktik jihatdan gapning asosini tashkil etadi. Arab va o‘zbek tillari genealogik jihatdan turli oilalarga mansub bo‘lsa-da, gap tuzilishidagi umumiylik va farqlar lingvistik tahlil uchun muhimdir. Ushbu maqolada arab va o‘zbek tillarida gap bo‘laklarining o‘xshash hamda tafovutli jihatlari ilmiy asosda yoritiladi.

Arab tilida gap “جملة” (jumla) deb ataladi va *ismiy* va *fe’liy* gap turlariga bo‘linadi.

الولد مجتهد – Bola tirishqoqdir.

كتب الطالب الدرس – Talaba darsni yozdi.

Gaplarni turlarga bo‘lishda ularning qanday so‘z bilan boshlanishi asos qilib olinadi. Agar gap ism so‘z turkumi bilan boshlansa ismiy jumla, fe’l so‘z turkumi bilan boshlansa fe’liy jumla deb yuritiladi. Shuningdek, ismiy gapning egasini *المبتدأ* (al-mubtada), fe’liy jumlaning egasini esa *الفاعل* (al-fa’oil) deb ataladi.¹ Bu xususiyati orqali u o‘zbek tilidagi gap tushunchasidan biroz farq qiladi. Negaki, o‘zbek tilida gapning asosi sifati kesim olinadi va shu asosda gaplar ot-kesimli va fe’l kesimli gaplarga bo‘linadi.

O‘zbek tilida gap tugallangan fikrni bildiruvchi grammatik birlik bo‘lib, bosh bo‘laklar (ega, kesim) hamda ikkinchi darajali bo‘laklardan tashkil topadi.² Bu kabi bo‘linishni arab tilida ham uchratamiz.

الجملة العربية كما يرى النحاة تتألف من ركنين اساسيين هما المسند والمسند اليه. فالمسند اليه هو المتحدث عنه ولا يكون الا اسماً، والمسند هو المتحدث به ويكون فعلاً او اسماً، وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة او قيد

وليس المقصود بالفضلة عند النحاة انها يجوز الاستغناء عنها من حيث المعنى، كما انه ليس المقصود بها انها يجوز

حذفها متى شئنا.³

Keltirilgan matnda arab tilidagi gapning tuzilishi haqidagi klassik nahviy qarashlar bayon etiladi. Nahv ilmi namoyandalari arabcha gapning asosiy tarkibini ikki tayanch bo‘lakdan iborat deb biladi: musnad (xabar berilayotgan mazmun) va musnad ilayh (mazkur xabar kim yoki nima haqda ekanini bildiruvchi bo‘lak). Musnad ilayh faqat ism bilan ifodalanadi, musnad esa fe’l yoki ism bo‘lishi mumkin. Shu ikki bo‘lak gapning bo‘lib, arab grammatikasida ularni ‘umdat al-kalām – ya’ni gapning tayanch asoslari deb atashadi. Ular bo‘lmagan holda gap mustaqil mazmun hosil qilmaydi. Qolgan bo‘laklar esa “fadla” yoki “qayd” sifatida baholanadi. Bu ayna o‘zbek tilidagi ikkinchi darajali gap bo‘laklariga to‘g‘ri keladi.

¹ عبده الراجحي. التطبيق النحوي. – القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. – ص 15-17.

² Gulomova X., Yo‘ldosheva Sh. *O‘zbek tili grammatikasi: sintaksis bo‘limi*. – Toshkent: TDPU, 2019. 18-19b.

³ فاضل صالح السامرائي. معاني النحو. الجزء الأول. عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، 1998. – ص 14.

Arab va o‘zbek tillaridagi gap bo‘laklarining morfosintaktik tabiatini qiyosiy tahlil etishda avvalo egani ifodalash mexanizmlari diqqatga sazovordir. Arab tilida ega so‘z oxiridagi grammatik ko‘rsatkichlar tizimi orqali ya‘ni e‘robi bilan belgilanadi. Ismiy jumlaning egasi “*mubtado*” deb ataladi va doimo bosh kelishikda “*rof*” holatida, fe‘liy jumlaning egasi “*foil*” deb ataladi va u ham bosh kelishikda namoyon bo‘ladi. O‘zbek tilida esa u asosan sintaktik tartib va semantik munosabat orqali aniqlanadi. Ega keng ma‘noda predmet tushunchasini bildirib, kesimdan anglashilgan predikativ belgining kimga yoki nimaga qarashlilikini ko‘rsatadi. Ega bosh kelishikdagi birliklar bilan ifodalanib, kim? nima? qayer? so‘roqlaridan biriga javob bo‘ladi.⁴ Mazkur farqlilik arab tilining flektiv, o‘zbek tilining esa agglutinatativ tabiati bilan izohlanadi.

Kesimning ifodalanishi ham ikki til sintaksisining tipologik farqlarini yaqqol ko‘rsatadi. Arab tilida ismiy jumlaning kesimi ham bosh kelishikda ya‘ni “*rof*” holatida kelib, odatda ot yoki sifat bilan ifodalanadi. Fe‘liy jumlada esa fe‘l kesim vazifasini bajaradi va zamon, shaxs hamda jins belgisini morfologik tarkibida mujassamlashtiradi. O‘zbek tilida esa kesim fe‘lning shaxs-son affiksleri orqali shakllanadi. Ot-kesimli gaplarda “-dir” ko‘rsatkichining yashirin shakli kesimlik ma‘nosini ta‘minlaydi. Shunday qilib, arab tilida kesimning grammatik belgilanishi e‘robgga, o‘zbek tilida esa affiksatsiyaga tayanadi.

Ikkinchi darajali bo‘laklar – to‘ldiruvchi, aniqlovchi va hol – har ikki til sintaksisining tarkibiy qismlari sifatida o‘ziga xoslikka ega. Arab tili to‘ldiruvchini *مفعول به* shaklida nasb holida ifodalaydi. O‘zbek tilida esa funksional jihatdan o‘xshash bo‘lak tushum kelishigi (-ni) orqali belgilanadi.

Aniqlovchi bo‘lakning ifodalanishida ham ikki tilning struktural farqlari seziladi. Arab tilida aniqlovchi–aniqlanmish munosabati *نعت منعت* tizimi asosida ishlaydi va jins, son hamda e‘rob jihatdan moslashuv talab etadi. O‘zbek tilida esa aniqlovchi bo‘lak o‘zaro morfologik moslashuvsiz, sintaktik tartib orqali ifodalanadi. Bu hol arab tilida sintaktik bog‘lanishning morfologik, o‘zbek tilida esa tartibga asoslanganligini ko‘rsatadi.

Hol bo‘laklarining qiyosiy tahlilida arab tilidagi *حال* kategoriyasi alohida izohga talab qiladi. Hol nasb holida keladi va ko‘pincha sifatdosh yoki ism shakllari bilan ifodalanadi. O‘zbek tilida esa hol ravishlar yoki -b, -gach, -cha kabi qo‘shimchalar orqali hosil qilinadi. Arab tilida holning sintaktik o‘rni nisbatan erkin bo‘lsa, o‘zbek tilida u fe‘l atrofiga yaqin joylashishga moyildir.

Yuqoridagi kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, arab va o‘zbek tillarida gap bo‘laklari funksional jihatdan o‘xshash bo‘lsa-da, ularning grammatik ifodalanish vositalari sezilarli darajada farqlanadi. Arab tilida morfologik ko‘rsatkichlar sintaktik munosabatni belgilashda yetakchi o‘rin tutadi, o‘zbek tilida esa affiksatsiya va qat‘iy sintaktik tartib asosiy vazifani bajaradi. Mazkur holatlarga doir qiyosiy tahlil tilshunoslikning nazariy masalalarini yoritishda, tarjimashunoslik va o‘qituvchilik amaliyotida muhim ilmiy-metodik asos yaratadi..

References:

1. *عبدہ الراجحي. التطبيق النحوي. — القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. — ص 15-17.*
2. *فاضل صالح السامرائي. معاني النحو. الجزء الأول. عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، 1998. — ص 14.*
3. *ابن هشام. معني اللبيب عن كتب الأعراب. بيروت: دار الفكر، 1985.*
4. *عبد السلام هارون. النحو الوافي. القاهرة: دار المعارف، 1992.*
5. G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh. O‘zbek tili grammatikasi: sintaksis bo‘limi. – Toshkent: TDPU, 2019. 18-19b.

⁴ Arabboyeva M.A., Abdusamatova Sh.A. Gap bo‘laklari. Bosh bo‘laklar. Ega, uning ifodalanishi. Kesim, uning ifodalanishi, turlari. Bog‘lama. // Ilmiy tadqiqotlar va ijtimoiy muammolar (НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ). — Volume 2, Issue 2. – 2024. – B. 138–141.

6. Arabboyeva M.A., Abdusamatova Sh.A. Gap bo'laklari. Bosh bo'laklar. Ega, uning ifodalanishi. Kesim, uning ifodalanishi, turlari. Bog'lama. // Ilmiy tadqiqotlar va ijtimoiy muammolar (НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ). — Volume 2, Issue 2. – 2024. – В. 138